

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ С УЧАСТИЕМ МИРОВЫХ ГИГАНТОВ- США, КИТАЯ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Амирова Алина Рамзильевна

Слушатель магистратуры Высшей школы бизнеса и предпринимательства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан

alinajr123123@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности торговых войн с участием крупнейших мировых экономик — США, Китая и Российской Федерации, а также их влияние на современную систему международных экономических отношений. Исследуются причины возникновения торговых противоречий, основные инструменты экономического давления, включая тарифные ограничения, санкционные меры, экспортные запреты и нетарифные барьеры. Особое внимание уделяется последствиям данных процессов для мировой экономики, проявляющимся в нарушении глобальных цепочек поставок, усилении ценовой нестабильности, снижении темпов международной торговли и росте геоэкономической напряжённости. Отдельно анализируется влияние торговых конфликтов на экономику Республики Узбекистан, включая изменения внешнеторговых потоков, инвестиционной активности, логистических направлений и условий интеграции в мировое хозяйство. Обоснован вывод о том, что торговые войны мировых гигантов формируют новые вызовы и одновременно создают определённые возможности для стран с развивающейся экономикой, в том числе для Узбекистана, при условии проведения гибкой и сбалансированной внешнеэкономической политики.

Ключевые слова: торговые войны, США, Китай, Российская Федерация, мировая экономика, международная торговля, санкции, тарифные барьеры, геоэкономика, Республика Узбекистан, внешнеэкономическая деятельность, глобальные цепочки поставок.

Annotatsiya. Maqolada dunyoning eng yirik iqtisodiy markazlari — AQSH, Xitoy va Rossiya Federatsiyasi ishtirokidagi savdo urushlarining xususiyatlari hamda ularning zamonaviy xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Savdo ziddiyatlarining kelib chiqish sabablari, iqtisodiy bosimning asosiy vositalari, jumladan, tarif cheklovlari, sanksiyalar, eksport taqiqlari va notarif to'siqlar tahlil qilinadi. Mazkur jarayonlarning jahon iqtisodiyotiga ta'siri global ta'minot zanjirlarining buzilishi, narxlar beqarorligining kuchayishi, xalqaro savdo sur'atlarining pasayishi hamda geo-iqtisodiy keskinlikning ortishi orqali yoritiladi. Shuningdek, savdo mojarolarining O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri, xususan, tashqi savdo oqimlari, investitsion faollik, logistika yo'nalishlari va jahon xo'jaligiga integratsiyalashuv sharoitlaridagi o'zgarishlar alohida tahlil etiladi. Xulosa qilinishicha, jahon gigantlari o'rtasidagi savdo urushlari rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun yangi xavf-xatarlar bilan birga muayyan imkoniyatlarni ham yuzaga keltiradi.

Kalit so'zlar: savdo urushlari, AQSH, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, jahon iqtisodiyoti, xalqaro savdo, sanksiyalar, tarif to'siqlari, geoiqtisodiyot, O'zbekiston Respublikasi, tashqi iqtisodiy faoliyat, global ta'minot zanjirlari.

I. ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях мировая экономика всё в большей степени развивается под воздействием геоэкономических противоречий, усиления протекционизма и обострения конкурентной борьбы между крупнейшими центрами экономической силы. Одним из наиболее заметных проявлений этих процессов стали торговые войны, в которые вовлечены мировые гиганты — Соединённые Штаты Америки, Китай и Российская Федерация. Их противостояние выходит далеко за рамки обычной внешнеторговой конкуренции и затрагивает стратегические вопросы контроля над рынками, технологического лидерства, логистических маршрутов, сырьевых ресурсов и финансовых потоков. В результате торговые ограничения, санкционные меры, тарифные и нетарифные барьеры становятся важным инструментом международного экономического давления.

Актуальность темы исследования определяется тем, что торговые войны между крупнейшими мировыми экономиками оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития всей мировой хозяйственной системы. Их последствия проявляются в сокращении объёмов международной торговли, нарушении глобальных цепочек поставок, росте стоимости сырья и комплектующих, усилении инфляционного давления и повышении общей неопределённости в международной экономической среде. Современные торговые конфликты формируют новые условия функционирования как для развитых, так и для развивающихся стран, вынуждая их адаптировать внешнеэкономическую стратегию к быстро меняющимся глобальным обстоятельствам.

Особое значение данная проблема приобретает для Республики Узбекистан, экономика которой активно интегрируется в мировое хозяйство и зависит от устойчивости внешних рынков, экспортно-импортных операций, транспортно-логистических коридоров и инвестиционного сотрудничества. Торговые войны между США, Китаем и Российской Федерацией оказывают на Узбекистан как прямое, так и косвенное воздействие. С одной стороны, они создают риски, связанные с изменением ценовой конъюнктуры, логистическими сбоями, перераспределением торговых потоков и ростом внешнеэкономической нестабильности. С другой стороны, возникающие структурные изменения в мировой экономике могут открывать для страны дополнительные возможности, связанные с диверсификацией экспорта, расширением производственной кооперации, привлечением инвестиций и укреплением позиций на новых рынках.

Степень разработанности темы связана с многочисленными исследованиями в области мировой экономики, международной торговли, санкционной политики, геоэкономики и международных экономических отношений. Вместе с тем современные условия требуют более комплексного анализа торговых войн именно с участием США, Китая и Российской Федерации, поскольку данное противостояние формирует качественно новую конфигурацию

глобальных экономических процессов. Недостаточно изученными остаются также вопросы оценки влияния этих процессов на национальные экономики стран с переходной и развивающейся моделью хозяйствования, в том числе на экономику Республики Узбекистан.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В XXI веке торговые войны превратились из эпизодических конфликтов в практически постоянный фон мировой экономики. Наиболее масштабные противостояния разворачиваются вокруг трёх центров силы — США, Китай и Россия, — вовлекая в орбиту противостояния как развитые страны, так и развивающиеся экономики, включая Узбекистан.

Современные торговые войны выходят далеко за рамки классических импортных пошлин. Они включают масштабные санкционные режимы, экспортный контроль высоких технологий, валютно-финансовые ограничения, энергетические эмбарго и меры по переориентации глобальных цепочек поставок. Именно совокупное действие этих инструментов и формирует новое качество торгово-экономических конфликтов.

Цель данной главы – проанализировать современные торговые войны в рамках США, Китая, России и других государств, показать их влияние на мировую экономику и раскрыть ключевые каналы воздействия на экономику Республики Узбекистан.

Если в «классической» трактовке торговая война связывалась преимущественно с повышением импортных тарифов, то в современных условиях наблюдается «санкционное расширение» инструментария. Санкции и торговые барьеры стали стандартным элементом внешнеэкономической политики ведущих держав и часто используются в связке с геополитическими целями. Всемирная торговая организация (ВТО) фиксирует снижение темпов роста мировой торговли в 2018–2025 гг. в том числе под влиянием торговых конфликтов и геополитической напряжённости.

Особенностью текущего этапа является:

- переход от точечных к секторальным и «комплексным» ограничениям (энергетика, финансы, высокие технологии);
- расширение спектра участников (от традиционных «блоков» до региональных объединений и отдельных развивающихся стран);
- усиление роли вторичных санкций и контроля за обходными схемами.

Рассмотрим торгово-экономическое противоборство США – Китай. Торговая война между США и Китаем стала ключевым шоком для мировой торговли в конце 2010-х гг. и заложила основу для нынешней фрагментации глобальной экономики. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что введённые взаимные тарифы и сопутствующая неопределённость привели к долговременным потерям мирового ВВП на уровне около 0,4 %, при этом для США потери оценивались почти в 1 %, а для Китая – до 1,6 %. Другие оценки

указывают, что максимальное обострение конфликта в 2019 г. снизило темпы роста мировой экономики до 0,8 п.п.¹ по сравнению с базовым сценарием.

МВФ отмечал, что рост тарифов ухудшил положение как потребителей, так и производителей в обеих странах: импорт подорожал, а цепочки добавленной стоимости были вынуждены частично перестраиваться

Ключевые последствия торговой войны США–Китай:

- перестройка цепочек поставок: компаниям пришлось диверсифицировать производственные сети в пользу третьих стран (Вьетнам, Мексика, страны Южной и Юго-Восточной Азии);
- рост издержек и снижение эффективности: переориентация производства и логистики увеличивает удельные издержки, что сдерживает рост производительности;
- фрагментация технологического пространства: ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции (полупроводники, телеком-оборудование, ИКТ) приводят к формированию параллельных технологических экосистем.²

Если рассматривать санкционную торговую войну против России, после 2014 г., а особенно после событий 2022 г., против России были введены беспрецедентные по масштабу ограничения: финансовые, торговые, технологические и транспортные санкции. Аналитики МВФ и других международных организаций отмечают резкое сокращение доступа России к международным рынкам капитала и высоких технологий, а также ограничение экспорта энергоносителей на рынки развитых стран.

По оценкам Европейского союза и МВФ, импорт России в 2022 г. сократился на 9–15 % по сравнению с 2021 г., а экспорт – почти на 9–10 %.

Санкционный режим против России имеет глобальные последствия:

- энергетический шок: ограничение экспорта нефти, газа и угля в Европу вызвало резкие колебания цен на энергоносители и переориентацию потоков в сторону Азии;
- металлы и сырьё: сокращение поставок отдельных металлов (палладий, никель, алюминий) и удобрений отразилось на глобальных цепочках в промышленности и сельском хозяйстве;
- транзит и логистика: перенастройка маршрутов (морские перевозки, трубопроводная инфраструктура) увеличила логистические издержки и время доставки грузов;

Одновременно санкционная политика стимулировала развитие схем обхода ограничений через третьи страны, что отмечают и европейские эксперты по санкциям.

Помимо оси США–Китай–Россия, существенное значение имеют:

¹ Процентный пункт (п. п.) — это единица измерения, используемая для сравнения двух величин, уже выраженных в процентах, обозначающая разницу между ними (арифметическая разность).

² по данным сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki>

- трансатлантические споры (США–ЕС): конфликты вокруг стали и алюминия, сельскохозяйственных субсидий, а также промышленной политики и климатических мер (углеродный пограничный налог³);
- технологические ограничения: экспортный контроль полупроводников и оборудование для их производства, ограничения на поставки телеком-оборудования отдельных брендов;
- энергетическое измерение: действия ОПЕК+ и ответные меры потребителей по формированию стратегических резервов, диверсификации импорта и переходу к «зелёной» энергетике.

Эти конфликты усиливают общую тенденцию к регионализации торговых потоков и формированию «экономических блоков».

Санкции и торговая война Запад-Россия оказали определенное влияние и на Республику Узбекистан.

В России работают миллионы граждан других стран, в том числе из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Экономика этих стран серьезно зависит от денег, которые они отправляют на родину.

Например, в Таджикистане деньги, поступающие от мигрантов, составляют 35% ВВП страны, в Кыргызстане — 30, а в Узбекистане и Армении — около десяти. Колебание курса рубля сокращает переводы средств, а значит ухудшает социально-экономическое благосостояние республик.⁴

Вопрос об обходе Россией и российскими компаниями санкционного режима через страны Центральной Азии беспокоит европейских чиновников с начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Это беспокойство побудило представителей ЕС активно посещать регион для переговоров с центральноазиатскими странами.⁵

Однако, в условиях антироссийских санкций наблюдается также и рост экономического сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии. В это сотрудничество вовлечены крупные экономические игроки из Азии и Европы. Географическое положение региона и наличие молодой рабочей силы делают его привлекательным для перемещения производства и расширения промышленного производства.

Автомобильная промышленность Узбекистана демонстрирует значительный рост, привлекая внимание иностранных инвесторов. Правительство страны активно сотрудничает с международными компаниями для расширения производственных мощностей. В частности, в Джизакской области построен завод BYD Uzbekistan Factory — совместное предприятие BYD Auto (Китай) и «Узавтосаноат», запущенное в январе 2024 года. Предприятие выпускает гибридные модели и электромобили (Song Plus DM-i, Chazor,

³ углеродный пограничный налог-экологический сбор ЕС на импортируемые товары с высоким углеродным следом (сталь, цемент, удобрения, алюминий и др.)

⁴ по данным из статьи, приведенной на сайте <https://uz.sputniknews.ru>

⁵ по данным из статьи, приведенной на сайте <https://uz.sputniknews.ru/20220309/kak-antirossiyskie-sanktsii-udaryat-po-uzbekistanu-i-drugim-stranam-eks-sssr-23210105.html>

планируются E2/Seagull) с начальной мощностью 50 тыс. авто в год, планируя поэтапное увеличение до 300–500 тыс. единиц. Кроме того, в Узбекистане расширяют свою деятельность такие известные автопроизводители, как Kia, Exeed и Chery. Эти усилия направлены на достижение цели страны по производству 1 млн автомобилей в год к 2030 году.⁶

Исходя из реалий сегодняшнего дня, объем внешнеторговых операций Узбекистана с РФ будет расти, как это и происходило за последние десять лет динамичным образом. И вот почему:

- России нужны новые рынки сбыта продукции, поскольку традиционные рынки некоторое время будут оставаться недоступными или издержки присутствия на тех рынках будут неподъемными;
- России также нужна компенсация традиционных рынков поставки определенных товаров, прежде всего, стройматериалов, продовольствия, и товаров народного потребления в широком смысле. А в Узбекистане есть отрасли, которым выход на такой большой рынок будет большим прорывом;
- структура импорта и экспорта между странами претерпевает небольшое изменение в сторону взаимодополнения, имея ввиду повышение спроса на продовольственные товары и медикаменты, товары социального потребления. Непременно повысится объем услуг, поскольку, например, многие IT компании перебазировались в соседние страны, откуда они будут обслуживать своих постоянных клиентов из России. Да, это явление по большей своей части временное. Однако, даже после окончания войны, заново построенные бизнес-схемы онлайн-торговли и оказания услуг с территории соседних стран будут работать успешно;
- инвестиционные возможности России будут сильно ограничены в ближайшие 2-3 года, некоторые начатые и задуманные инвестиционные проекты, особенно, такие фондоемкие, как проекты в топливно-энергетическом секторе, будут приостановлены. Но при этом часть инвестиций будет перенаправлена именно на те отрасли, которые дают быструю отдачу и взаимоприемлемы как для экспорта, так и для импорта сторонами, а именно отрасли стройматериалов, продовольствия, и товаров народного потребления;
- необходимость быстрее восстановления экономики заставит бюрократические структуры обеих стран более эффективно устранять существующие препоны в области регулирования и организации взаимной торговли, особенно, в области логистики, что заставит вернуться ко многим схемам организации специальных транспортных коридоров, упрощения экспорта, сертификации и маркировки продукции, которые обсуждались ранее;
- вполне возможен перевод части взаиморасчетов на пару «рубль-юань» или даже бартер, что ускорит мотивацию сторон в нахождении нетрадиционных торговых решений;

⁶ по данным из статьи, приведенной на сайте <https://daryo.uz/ru/9fttlw6r>.

- обе стороны будут заинтересованы в запуске механизма реэкспорта отдельных видов продукции, чтобы решать проблемы валютных поступлений⁷.

Помимо автомобильной промышленности, Узбекистан демонстрирует значительный рост и в других отраслях. Страна заключила ряд инвестиционных соглашений, включая пакет на сумму \$9,6 млрд с Южной Кореей, направленный на сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций. Это свидетельствует о диверсификации промышленной деятельности Узбекистана за пределы традиционного производства, с фокусом на расширение технологических возможностей и инфраструктуры в регионе.

Раньше внешняя торговля Узбекистана была сильно завязана на Россию и немного на ЕС. Сейчас, на фоне санкций против России и торговых конфликтов в мире, идёт:

- укрепление связей с Китаем (торговля, инвестиции, инфраструктура, «Один пояс — один путь»);

В 2025 г. Си Цзиньпин подписал с пятью странами Центральной Азии (включая Узбекистан) договор о “постоянном добрососедстве и дружественном сотрудничестве” с акцентом на торговлю, энергетику, инфраструктуру, а также развитие проекта железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, обходящей Россию.

Для Узбекистана — это новые логистические маршруты “в обход России”, что снижает зависимость от российских коридоров (следствие санкций и торговых конфликтов), а также усиление связки “Узбекистан – Китай” в условиях геэкономического противостояния Китая и США.

- усиление роли Турции, стран Персидского залива, Южной Кореи, Индии;
- рост значения внутрирегиональной торговли в Центральной Азии.

Это уменьшает риск того, что проблемы одного крупного партнёра (например, России под санкциями) полностью «потянут вниз» экспорт и переводы в Узбекистан.

На фоне санкций, перекрытых маршрутов и конфликтов вокруг России и Чёрного моря:

- появляются новые транспортные коридоры (Транскаспийский маршрут, Южный коридор через Иран, Афганистан–Пакистан и т.п.);
- Узбекистан усиливает роль как транзитная страна между Китаем и Ближним Востоком / Европой.

В условиях мировых торговых войн:

- это даёт новые источники дохода (транзит, логистика, услуги);
- но создаёт и проблемы: зависимость от геополитических рисков в соседних странах, необходимость больших инвестиций в железные дороги, склады, терминалы, логистические хабы.

⁷ по данным из статьи, приведенной на сайте <https://anhor.uz/>.

В 2025 году динамика основных стран-партнёров во внешнеторговом обороте Республики Узбекистан выглядит следующим образом⁸:

Таблица 1.

Динамика основных стран-партнёров во внешнеторговом обороте Республики Узбекистан (январь–декабрь, млн долл. США)

Страна	2023	2024	2025
Китай	13 825,70	12 673,50	17 226,70
Российская Федерация	10 156,30	11 974,10	12 985,70
Казахстан	4 485,60	4 462,10	4 969,60
Турция	3 161,10	3 037,60	3 024,50
Республика Корея	2 368,00	2 021,20	1 737,80
Афганистан	867,5	1 138,00	1 678,50
Германия	1 072,30	1 253,40	1 427,70
Франция	995,4	1 141,70	1 377,30
Индия	761	988,1	1 317,70
ОАЭ	721,5	821,8	1 255,20
Туркменистан	1 095,90	1 149,70	1 203,70
Кыргызская Республика	968,3	874,7	1 199,20
США	765,1	1 024,90	1 004,00
Беларусь	654,7	774	965
Таджикистан	760,9	702,4	912,3
Швейцария	381,5	321,4	591,4
Иран	503,6	497,1	578,9
Италия	514,4	458,9	468,9
Пакистан	387,3	407,5	445,9
Польша	411	393	383,7

Рис 1. Доля России в общей внешней торговле Узбекистана (2025) и сравнение с топ-партнёрами

⁸ по данным Национального комитета статистики Республики Узбекистан (<https://stat.uz/img/news/press-reviz-en-p94457.pdf>)

В 2025 году: Китай 21,2%, Россия 16,0%, Казахстан 6,1%, Турция 3,7%, Республика Корея 2,1% .

На фоне всех этих конфликтов Китай и Россия стали ключевыми партнёрами Узбекистана: в 2025 г. на них приходится 37,2 % внешнеторгового оборота страны.

Отчёт SECO⁹ (Швейцария) подтверждает: вместе они дают почти 40 % внешней торговли, причём Китай после 2022 г. устойчиво обгоняет Россию.

По причине санкций против России, Россия поворачивается к Азии и Центральной Азии, а по причине торговых войн США–Китай - Китай усиливает промышленные и инфраструктурные проекты в регионе.

В свою очередь, для Узбекистана это возможности (инвестиции, рынки, логистика), а также в некоторой степени и уязвимость: любая новая эскалация торговых войн этих держав автоматически отражается на спросе, ценах, потоках капитала и политических рисках в РУз.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ показал, что в XXI веке торговые войны перестали быть локальными и краткосрочными эпизодами и превратились в один из устойчивых факторов трансформации мировой экономики. Их современная специфика состоит в расширении набора инструментов воздействия: наряду с импортными пошлинами всё более активно применяются санкционные режимы, экспортный контроль высоких технологий, валютно-финансовые ограничения, энергетические эмбарго и меры по перенастройке глобальных цепочек поставок. Это придаёт торговым конфликтам комплексный и долгосрочный характер.

Установлено, что ключевыми центрами современного торгово-экономического противоборства выступают США, Китай и Российская Федерация. Торговая война между США и Китаем стала одним из важнейших факторов фрагментации мировой экономики, усилила перестройку производственных цепочек, повысила издержки международного бизнеса и ускорила формирование параллельных технологических пространств. Санкционная торговая война против Российской Федерации, в свою очередь, вызвала серьёзные изменения на энергетических, сырьевых, транспортных и финансовых рынках, усилив процессы регионализации торговли и переориентации экспортно-импортных потоков.

Исследование позволило сделать вывод о том, что последствия торговых войн для мировой экономики проявляются в снижении темпов роста международной торговли, нарушении устойчивости глобальных цепочек поставок, росте логистических издержек, усилении ценовой волатильности на

⁹ SECO (State Secretariat for Economic Affairs) — это Государственный секретариат Швейцарии по экономике, центральный правительственный орган, отвечающий за политику в области экономики, внешней торговли, занятости и развития, обеспечивая устойчивый рост.

сырьевых и энергетических рынках, а также в повышении общей геоэкономической напряжённости. Одновременно данные процессы способствуют формированию новых торговых блоков, альтернативных маршрутов поставок и новых моделей внешнеэкономического взаимодействия.

Для Республики Узбекистан торговые войны мировых гигантов создают как существенные риски, так и определённые возможности. К основным рискам относятся зависимость от внешней конъюнктуры, влияние колебаний российской экономики на денежные переводы трудовых мигрантов, рост уязвимости логистических маршрутов и возможное усиление давления в вопросах соблюдения санкционных режимов. Вместе с тем сложившаяся геоэкономическая ситуация открывает для Узбекистана новые перспективы, связанные с расширением торгово-экономического сотрудничества с Китаем, Россией, Турцией, странами Персидского залива, Южной Кореей и Индией, развитием транзитного потенциала, привлечением иностранных инвестиций и включением в новые производственно-логистические цепочки.

Особое значение имеет то, что в современных условиях Узбекистан постепенно укрепляет позиции как важный транзитный и производственный узел Центральной Азии. Рост сотрудничества с Китаем, развитие альтернативных транспортных коридоров и расширение промышленной кооперации способствуют снижению односторонней зависимости от отдельных внешних партнёров. Однако высокая доля Китая и России во внешнеторговом обороте страны одновременно означает, что любая новая эскалация между крупнейшими державами будет прямо или косвенно отражаться на национальной экономике республики.

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фомичев, В. И. Международная торговля : учебник / В. И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 446 с.
2. Мантусов, В. Б. Мировая торговля в системе международных экономических отношений : учеб. пособие / В. Б. Мантусов. – Москва, 2017. – 175 с.
3. Портанский, А. П. Мировая торговая система: вызовы XXI века : монография / А. П. Портанский. – Москва, 2022.
4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для вузов / под ред. О. В. Игнатовой, Н. Л. Орловой. – Москва : Юрайт, 2023. – 327 с.
5. Рыбалкин, В. Е. Международные экономические отношения : учебник / под ред. В. Е. Рыбалкина. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

6. World Trade Organization. World Trade Statistics 2024 [Электронный ресурс]. – Geneva : WTO, 2024. – Режим доступа: официальный сайт WTO.
7. World Trade Organization. Global Trade Outlook and Statistics 2025 [Электронный ресурс]. – Geneva : WTO, 2025. – Режим доступа: официальный сайт WTO.
8. International Monetary Fund. World Economic Outlook [Электронный ресурс]. – Washington, DC : IMF, 2025. – Режим доступа: официальный сайт IMF.
9. European Commission. Sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine [Электронный ресурс]. – Brussels : European Commission, 2025. – Режим доступа: официальный сайт European Commission.
10. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – Ташкент, 2026. – Режим доступа: официальный сайт stat.uz.